

INKLYUZIV TA'LIMDA ZAIF KO'RUVCHILAR BILAN ISHLARNI TO'G'RI TASHKIL QILISH VA OTA-ONALAR UCHUN TAVSIYA

Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna

CHDPU Pedagogika fakulteti “Maxsus pedagogika” kafedrasida o'qituvchisi

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-2967-8629>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18212127>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida zaif ko'ruvchi bolalar bilan ishlashni to'g'ri tashkil etish masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda inklyuziv ta'limning mohiyati, zaif ko'ruvchi o'quvchilarning psixologik-pedagogik xususiyatlari, ta'lim jarayonini moslashtirish, individual yondashuv, maxsus metod va vositalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, sinf rahbari, fan o'qituvchilari, maktab psixologi va ota-onalar hamkorligining ahamiyati ochib berilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli resurslar va maxsus didaktik materiallar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirish, zaif ko'ruvchi bolalarning ta'lim olishdagi teng imkoniyatlarini ta'minlash hamda ularni jamiyatga moslashgan barkamol shaxs sifatida shakllantirishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, zaif ko'ruvchi bolalar, individual yondashuv, maxsus pedagogik metodlar, moslashtirilgan muhit, ijtimoiy moslashuv.

Annotation: This article analyzes the issues of properly organizing educational work with visually impaired students in an inclusive education environment from theoretical and practical perspectives. The study highlights the essence of inclusive education, psychological and pedagogical characteristics of visually impaired children, adaptation of the educational process, individual approach, and the use of special methods and tools. Special attention is paid to cooperation between class teachers, subject teachers, school psychologists, and parents. The article also provides scientifically based recommendations for improving the effectiveness of inclusive education through modern pedagogical technologies and digital resources. The results of the research contribute to enhancing inclusive education practices and ensuring equal educational opportunities for visually impaired students.

Keywords: inclusive education, visually impaired children, individual approach, special teaching methods, adapted learning environment, social integration.

Maqsad: Zaif ko'ruvchi o'quvchilarga sifatli ta'lim olish uchun teng imkoniyatlar yaratish. Ularning ko'rish imkoniyatlariga mos sharoit, moslashtirilgan o'quv materiallari va maxsus metodlardan foydalanishni yo'lga qo'yish. O'quvchilarning bilim, mustaqillik va ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish. Inklyuziv muhit orqali sinfdoshlarida bag'rikenglik, hurmat va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish.

Kirish Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inklyuziv ta'lim alohida dolzarflik kasb etmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – jismoniy yoki sensor nuqsonlarga ega bo'lgan bolalarning umumiy ta'lim muassasalarida teng huquqli ta'lim olishini

ta'minlashdir. Ayniqsa, zaif ko'ruvchi bolalar bilan ishlashda pedagoglardan yuqori kasbiy mahorat, maxsus bilim va individual yondashuv talab etiladi.

Zaif ko'ruvchi bolalar ta'lim jarayonida ma'lumotni qabul qilish, idrok etish va qayta ishlashda muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli, inklyuziv ta'lim sharoitida ular uchun qulay ta'lim muhiti yaratish, dars jarayonini moslashtirish hamda tarbiyaviy ishlarni maqsadli tashkil etish muhim vazifa hisoblanadi.

Inklyuziv ta'limning mohiyati va asosiy tamoyillari Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarning, jumladan, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarning umumiy ta'lim tizimida sifatli bilim olishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ushbu ta'lim turi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- ta'limda tenglik va adolat;
- diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik;
- individual imkoniyatlarni hisobga olish;
- ijtimoiy moslashuvni qo'llab-quvvatlash;
- ta'lim jarayonining moslashuvchanligi.

Zaif ko'ruvchi bolalar bilan ishlashda mazkur tamoyillarni amaliyotga tatbiq etish ularning o'quv faolligini oshiradi va psixologik qulaylikni ta'minlaydi.

Zaif ko'ruvchi bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari Zaif ko'ruvchi bolalar ko'rish orqali ma'lumotni cheklangan darajada qabul qilganligi sababli, ular eshitish, sezgi va xotira orqali o'rganishga ko'proq tayanadi. Bunday bolalarda tez charchash, ishonchsizlik, ijtimoiy tortinchoqlik holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun pedagoglar:

- o'quv materialini aniq va tushunarli bayon etishi;
- ko'rgazmali va taktil vositalardan foydalanishi;
- o'quvchining ruhiy holatini doimiy kuzatib borishi;
- muvaffaqiyatni rag'batlantirish orqali motivatsiyani kuchaytirishi zarur.

Ta'lim jarayonini moslashtirish va maxsus metodlar Inklyuziv sinflarda zaif ko'ruvchi bolalar uchun ta'lim jarayonini moslashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- yirik shriftli darslik va materiallardan foydalanish;
- audio materiallar va elektron resurslarni joriy etish;
- yoritish va o'tirish joyini to'g'ri tashkil etish;
- dars davomiyligini o'quvchining imkoniyatiga moslashtirish.

Suhbat, amaliy mashqlar, rolli o'yinlar, treninglar va loyihaviy faoliyat zaif ko'ruvchi bolalarning bilimlarni o'zlashtirishida samarali metodlar hisoblanadi.

Sinf rahbari va pedagoglarning o'zni Inklyuziv ta'lim jarayonida sinf rahbari zaif ko'ruvchi o'quvchining asosiy tayanchi hisoblanadi. U:

- individual rivojlanish dasturini ishlab chiqadi;
- fan o'qituvchilari bilan hamkorlik qiladi;
- sinf jamoasida ijobiy ijtimoiy muhit yaratadi;
- o'quvchining huquq va manfaatlarini himoya qiladi.

Ota-onalar bilan hamkorlik Zaif ko'ruvchi bolalarning muvaffaqiyatli ta'lim olishi ko'p jihatdan oila va maktab hamkorligiga bog'liq. Ota-onalar bilan muntazam suhbatlar, maslahatlar, seminarlar va masofaviy muloqot shakllari tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshiradi.

Ushbu muloqot uchun ba'zi tavsiyalar:

- ota-onalar bilan muloqot o'rnatish jarayonida sof adabiy tilda (samimiy) ochiq va muntazam ravishda muloqot qilish;

- ota-onalarni ta’lim jarayonida qanday qilib ishtirok etishlari mumkinligini tushuntirish ya’ni maktabga har qanday vaqti kelib ta’lim jarayoni kuzatib borishi, farzandini dars jarayonidagi ishtirokini kuzatishi mumkin;
- ota-onalarga bolaning milliy ta’lim dasturida qanday va qay darajada ishtirok etishini o’rgatish (asosan yakka mashg’ulotlarda);
- ota-onalarga tarbiya dasturlari va qo’llab-quvvatlash guruhlariga kirish huquqini berish (sinf va maktab yig’ilishida qatnashishini ta’minlash va ularni jalb qilish);
- ota-onalar bilan aloqa bog’lash ya’ni: telefon yoki yozma aloqa bog’lash, ularni qo’llab-quvvatlash guruhi yig’ilishlari to’g’risida xabardor qilish;
- qo’llab-quvvatlash guruhi yig’ilishlarida muhokama qilinadigan va ishtirok etadigan mavzular bo’yicha ota-onalarga maslahatlar berish;
- yig’ilish oldidan ota-onalarga tanishish uchun uyga maqsad va vazifalarning taxminiy loyihasini yuborish;
- maktab vakili ota-onalarni kutib olishi, ularni konferensiya zaliga olib borishi va mavzu yuzasidan tanishtirishi kerak;
- Ota-onalarning jamoa yig’ilishida qulay bo’lishini ta’minlash (zerikarli va ota-onalar tushunmaydigan bo’lmasligi kerak).

Xulosa Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta’lim sharoitida zaif ko’ruvchi bolalar bilan ishlashni to’g’ri tashkil etish – murakkab, ammo muhim pedagogik jarayondir. Ta’lim muhitini moslashtirish, individual yondashuv, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish hamda pedagog, ota-ona va mutaxassislar hamkorligi ushbu jarayonning muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Mazkur maqolada keltirilgan taklif va tavsiyalar inklyuziv ta’lim amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining inklyuziv ta’limga oid qaror va farmonlari.
3. Hasanboyeva O. Inklyuziv pedagogika asoslari. – Toshkent.
4. Yo‘ldoshev J.G. Maxsus pedagogika va psixologiya. – Toshkent.
5. Mavlonova R. Pedagogika: nazariya va amaliyot. – Toshkent.